

Міністерство освіти та науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Біологічний факультет
Кафедра ботаніки та екології рослин
Ботанічний сад

Ботанічні читання імені Франца Делявіня

Матеріали науково-практичної конференції,
присвяченої 220-річчю кафедри ботаніки та екології рослин,
200-річчю гербарію CWU та 220-річчю ботанічного саду
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

22–24 вересня 2025 р., м. Харків, Україна

Електронний ресурс

Харків – 2025

УДК 581

Б 86

*Затверджено до розміщення в мережі Інтернет рішенням Вченої ради
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
(протокол №30 від 24 листопада 2025 р.).*

Організаційний комітет конференції:

Голова оргкомітету – Тетяна КАГАНОВСЬКА, доктор юридичних наук, професор, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Заступники голови:

Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ, кандидат хімічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи

Юрій ГАМУЛЯ, к.б.н., доцент, декан біологічного факультету

Володимир ГРЕСЬ, к.б.н., в.о. директора ботанічного саду

Члени оргкомітету: Алла ГРОМАКОВА, к.б.н., доцент, завідувач кафедри ботаніки та екології рослин; Олександр АЛЬОХІН, к.б.н., заступник директора ботанічного саду з наукової роботи; Олександр АКУЛОВ, к.б.н., доцент, доцент кафедри фізіології та біохімії рослин та мікроорганізмів; Ольга БЕЗРОДНОВА, к.б.н., доцент, доцент кафедри ботаніки та екології рослин; Андрій ЩОГОЛЕВ, к.б.н., доцент, в.о. завідувача кафедри фізіології та біохімії рослин та мікроорганізмів; Вікторія КОМАРИСТА, к.б.н., доцент, доцент кафедри ботаніки та екології рослин; Ганна КАЗАРІНОВА, к.б.н., доцент, доцент кафедри ботаніки та екології рослин; Марина ЖЕЖЕРА, к.б.н., доцент кафедри ботаніки та екології рослин.

Секретар оргкомітету – Георгій БОНДАРЕНКО, аспірант, ст. викладач кафедри ботаніки та екології рослин.

Ботанічні читання імені Франца Делявіня: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 220-річчю кафедри ботаніки та екології рослин, 200-річчю гербарію CWU та 220-річчю ботанічного саду Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Харків, 22–24 вересня 2025 р.) [Електронний ресурс]. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2025. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Процесор Pentium-класа ; ОС Windows 7/10 ; дисковод CD-ROM; Acrobat Reader 10. – 207 с. (PDF)

ISBN 978-966-285-804-4

<https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/24394>

У збірнику представлені матеріали науково-практичної конференції «Ботанічні читання імені Франца Делявіня». На сторінках збірника висвітлено результати наукових досліджень в областях флористики, систематики, біохімії та фізіології рослин, грибів, лишайників, водоростей, а також охорони природи та функціонування природничих колекцій.

Може використовуватися фахівцями та здобувачами освіти біологічного спрямування, аграрних наук, лісівництва, природоохоронцями, вчителями біології.

УДК 581

ISBN 978-966-285-804-4

<https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/24394>

© Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2025

© Г. Бондаренко, ілюстрація обкладинки, 2025

Зміст

Секція «Альгологія та бріологія»

Бурова О.В., Громакова А.Б. Аналіз поширення видів роду <i>Spirogyra</i> Link (Zygnematomphyceae, Charophyta) в Харківській області (Україна).....	9
Громакова А.Б., Жежера М.Д., Бурова О.В. Поширення видів <i>Chaetophora</i> s.l. у Харківській області (Україна): історія вивчення, сучасний стан і нові знахідки.....	14
Загороднюк Н.В. Бріобіота Національного природного парку «Нижньодніпровський»: систематичні аспекти дослідження.....	18
Фурсова К.В. Ідентифікація живих культур <i>Dunaliella</i> spp. з колекції гербарію CWU за молекулярним маркером ITS2.....	21
Komarysta V.P., Ortiz D., de Lucas A., Kot Y., Cantera S., Muñoz R. First record of a variety of <i>Coelastrella thermophila</i> in the algal flora of Ukraine.....	25

Секція «Мікологія та ліхенологія»

Агафонов Д.Ю. Перша реєстрація рідкісного гриба <i>Grifola frondosa</i> (Червона книга України) у НПП «Слобожанський» на основі метабаркодингу еДНК.....	33
Акулов О.Ю., Антонова М.В., Бояренко М.О. Гриб <i>Archaeorhizomyces borealis</i> — перша в Україні знахідка представника класу Archaeorhizomycetes з Національного природного парку «Слобожанський».....	35
Заблюцький А.С. Гриби роду <i>Srepidotus</i> у мікобіоті НПП «Слобожанський»: результати застосування традиційних і генетичних методів.....	37
Новгородський А.А. Нові знахідки та загальне поширення рідкісного каліціоїдного мікофільного гриба <i>Phaeocalicium polyporaеum</i> (Nyl.) Tibell в Україні.....	40
Романченко О.В., Акулов О.Ю. Нові для мікобіоти України види роду <i>Melanconiella</i> , виявлені у Природному заповіднику «Медобори» методом метабаркодингу.....	43
Фещенко Н.А. Перша в Україні знахідка гіпогейного гриба <i>Genea hispidula</i> та роду <i>Genea</i> на основі метабаркодингу еДНК з території Національного природного парку «Слобожанський»... ..	47
Химич Е.О. Індикатори цілісності лісових ценозів Національного природного парку «Зачарований край».....	50
Чишко М.С. Молекулярна ідентифікація грибів роду <i>Astraeus</i> на території Національного природного парку «Слобожанський» за допомогою метабаркодингу ITS-регіону рДНК.....	52

Секція «Охорона рослинного світу»

Безроднова О., Грищенко А., Лучка М., Момот Н. Популяції видів <i>Iris pineticola</i> Klok. та <i>Iris furcata</i> M.Bieb. (Iridaceae) на території НПП «Слобожанський».....	57
Кільницька О.О., Атаманчук А.Р., Лисенко Р.В., Василюк О.В. Пропозиція створення охоронної зони для збереження однієї з найбільших популяцій підсніжника білосніжного (<i>Galanthus nivalis</i> L.) у Київській області.....	61
Коломійчук В.П., Бельська О.В. Цінні лісові угруповання Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.....	63
Мойсієнко І.І. Роль об'єктів культурної спадщини Херсонщини у збереженні біологічного різноманіття.....	65
Пересада Є.А., Роппе-Тенеїшвілі О.В. Еколого-морфологічні особливості <i>Eriophorum vaginatum</i> L. та її значимість у складі водно-болотяних угідь регіонів України.....	67
Полатайко Т.І. Природно-заповідний фонд басейну р. Бистриця Надвірнянська (Івано-Франківська область).....	71
Світлична Д.С. Біотопічне різноманіття долини р. Жихорець, м. Харкова.....	75
Скобель Н.О., Мойсієнко І.І. Перспективи створення об'єктів Смарагдової мережі на старих цвинтарях Правобережного Злакового Степу.....	79
Чорна Г.А. Ботанічні сади Рінгве в Тронхеймі (Норвегія).....	82
Шутяк С.В. Охорона рослинного світу через реалізацію права власності народу України територіальними громадами.....	86

Секція «Природничі колекції»

Альохін О.О., Орлова Т.Г. Сьогодення колекції живих рослин ботанічного саду Харківського університету.....	93
Альохін О.О., Орлова Т.Г., Альохіна Н.М. Тюльпани Жамбильської області Казахстану у ботанічному саду Харківського університету.....	97
Березовська В.Ю., Садогурська С.С. Фікологічний гербарій (Альготека) Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ (KW-A) та його роль у вивченні альгофлори України під час війни.....	101
В'юнник В.О., Леонтьєв Д.В. Колекція міксоміцетів (Mухомycetes), що зберігається у НПП «Слобожанський».....	105
Новіков А.В. Перспективи розвитку бази даних колекторів гербарію LWS.....	108
Реліна Л.І., Сгорова Н.Ю., Ожерельєва В.М., Гребенюк І.В. Генетичні ресурси рослин – бібліометричний аналіз літературних джерел із бази Scopus.....	110
Ружицька Н.В. Колекція птеридофлори захищеного ґрунту ботанічного саду ХНУ імені В.Н. Каразіна: історія розвитку та сучасний стан.....	114
Целька З., Хмель Ю., Шевера М. Історична колекція часів Другої світової війни з околиць Нова Весь-Подгурна (Польща) в Гербарії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ України (KW).....	119
Шиндер О.І., Багацька Т.С. Зразки представників родів <i>Hieracium</i> (s. str.) і <i>Pilosella</i> (Asteraceae) в гербарії KWHA.....	124
Шиян Н.М. Коротка історія створення та функціонування меморіальної колекції XIX ст. «Гербарій В. Черняєва» (KW).....	129
Lyskovets A., Prokopiv A. Biodiversity data integration pipeline for plant collections.....	133

Секція «Фізіологія та біохімія рослин»

Жук О.І. Ріст рослин <i>Triticum aestivum</i> L. за умов посухи.....	137
Нікішова Н.В., Рахметов Д.Б. Молекулярно-метаболичні механізми адаптації рослин <i>Panicum virgatum</i> L. до стресових умов довкілля.....	140
Чернікова Н.С. Сезонні коливання мінерального, біохімічного та мікробіологічного складу <i>Fagus sylvatica</i> L.	145
Шевченко Н.О., Стрибуль Т.Ф., Коваленко Г.В. Низькотемпературне зберігання насіння сільськогосподарських культур.....	147
Grygorieva O., Zhurba M., Illinska A., Vergun O., Lidiková J. Comparative Analysis of Amino Acid Profiles in Seeds, Fruits, and Leaves of <i>Pseudocytisus sinensis</i> (Thouin) C.K. Schneid.	150
Makhynia L.M., Minarchenko V.M. Microscopic leaf structure of <i>Acanthus mollis</i> L. cultivated in Ukraine.....	152
Shymanska O., Vergun O., Grygorieva O., Lidiková J., Hrstková M., Rakhmetov D. Antioxidant capacity of <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench extracts.....	155
Svydenko L., Vergun O., Grygorieva O., Svydenko A., Shymanska O., Ivanišová E., Goncharovska I., Brindza J. Antioxidant capacity of Lamiaceae plant extracts depending on the temperature regime of drying.....	158
Vinnikova O.I. Study of the impact of sweetener-producing plants on soil microorganisms.....	161
Vus N., Besuhla O., Vasylenko A., Bozhko T., Potiomkina L. Legume genetic resource collections for education.....	163
Zhurba M., Grygorieva O., Illinska A., Vergun O., Lidiková J. Amino acid composition of leaves and fruits of <i>Berberis aquifolium</i> Pursh.....	167

Секція «Фітоценологія та екологія рослин»

Бенгус Ю.В., Волкова Р.Є. Інвазія <i>Solidago canadensis</i> L. у межах природно-рекреаційної території Саржин Яр (м. Харків).....	173
Драган Г.І., Бойко Н.С., Драган Н.В., Дойко Н.М. Адаптаційна роль модифікацій у сосни (<i>Pinus sylvestris</i> L.) при дії стрес-факторів.....	176
Куземко А.А., Чусова О.О., Давидова А.О., Винокуров Д.С. Фітосоціологічні бази даних як джерело інформації про трав'яні біотопи міжнародного статусу охорони у зоні активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.....	179
Кузнецов Р.І. Раритетні рослинні угруповання з участю сосни кедрової європейської (<i>Pinus sembra</i> L.) на території природного заповідника «Горгани».....	183

Тімошенкова В.В., Тімошенко В.А. Екосистемний моніторинг у Національному природному парку «Гомільшанські ліси».....	187
--	------------

Секція «Флористика та систематика рослин»

Бондаренко Г.М., Бенгус Ю.В. Нові автохтонні види роду <i>Vincetoxicum</i> Wolf (Arosynaceae) у флорі Харківської області.....	195
Гамуля Ю.Г., Бондаренко Г.М. "Histoire des Carex ou Laiches" – як науковий спадок Франца Делявіня, першого завідувача кафедри ботаніки Харківського університету.....	199
Задорожний К. М. Питання систематики рослин у сучасному шкільному курсі біології.....	203

Нові автохтонні види роду *Vincetoxicum* Wolf (Аросупасеае) у флорі Харківської області

Г.М. Бондаренко¹, Ю.В. Бенгус²

¹ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, *h.m.bondarenko@karazin.ua*

² Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Н.М. Bondarenko, Yu.V. Bengus. Genus *Vincetoxicum* Wolf is a genus of perennial herbs distributed in the Old World. According to the last floristic works, there are only three species of the genus *Vincetoxicum* that occur in the Kharkiv Region. However, some other representatives are known from adjacent territories. During field surveys, we found two new autochthonous species to the flora of the Kharkiv Region (*V. flavum* Ostapko and *V. ucrainicum* Ostapko). Each newly revealed species was found in two localities, which are the only confirmed in the region. Due to their rarity, we propose to include these species to the new edition of the list of protected plants in the Kharkiv Region.

Ключові слова: ластовень, біорізноманіття, нові знахідки, рідкісні види.

Vincetoxicum Wolf – рід трав'янистих рослин родини Аросупасеае, поширених у Старому Світі. За різними оцінками рід включає близько 250–300 видів (Bánki et al., 2025; POWO, 2025; WFO, 2025). Згідно з останнім вітчизняним номенклатурним зведенням (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999) флора України включає 14 видів роду *Vincetoxicum*, у той час як у флорі Харківщини їх представлено лише 3 (*V. hirundinaria* Medik., *V. rossicum* (Kleopow) Barbar., *V. scandens* Sommier & Levier) (Горелова, Алехин, 2002). Усі відомі на сьогоднішній день представники роду у регіоні, окрім широко поширеного *V. hirundinaria*, включені до переліку видів рослин, що підлягають охороні на території Харківської області. Втім, для суміжних з Харківською областю областей цей перелік більший, що може свідчити про імовірність знаходження нових видів роду *Vincetoxicum* у нашому регіоні.

У роботі висвітлено результати, отримані у ході польових досліджень на території Харківської області впродовж 2011–2024 рр. Ідентифікація видів здійснювалася на основі порівняльно-морфологічного методу. Картосхеми розташування локалітетів видів виконані у програмі QGIS 3.18 Zürich.

У червні 2011 р. у Зайцевому яру, що в околицях с. Гайдари (Зміївська міська територіальна громада Чугуївського району) та Національного природного парку «Гомільшанські ліси», було виявлено невелику локалізовану популяцію нового для Харківської області автохтонного виду *Vincetoxicum flavum* Ostapko серед чагарників та старих дерев *Malus* sp. (рис. 1). Виявлені особини перебували на фенофазі цвітіння і за візуальною оцінкою мали задовільний стан без видимих ознак ушкоджень шкідниками та уражень паразитами. Пізніше, у червні 2021 року, неподалік від першої було виявлено другу популяцію виду. Вона була представлена трьома пагонами, які знаходились на відстані не більше пів метра один від одного. Виявлені рослини перебували на стадії цвітіння і початку формування плодів, що разом із відсутністю видимих ознак уражень та ушкоджень свідчило про задовільний стан і цієї популяції. Друга популяція знаходилась на узліссі діброви, де серед інших видів спостерігалися: *Quercus robur* L., *Acer platanoides* L., *A. tataricum* L., *Caragana frutex* (L.) K.Koch, *Humulus lupulus* L., *Fallopia convolvulus* (L.) Á.Löve, *Glechoma hederacea* L., *Urtica dioica* L. та ін. Станом на сьогоднішній день обидві виявлені популяції перші та єдині підтверджені знахідки *V. flavum* на території Харківської області.

Рис. 1 *Vincetoxicum flavum*: А – суцвіття; В – виткі стебла; С – плоди та основи листків. Фото Ю.Бенгуса, Г. Бондаренка.

У червні 2017 року у діброві, що знаходиться на правому високому березі р. Харків, неподалік від харківської кільцевої дороги в районі міського цвинтаря №17, було виявлено ще один новий для області автохтонний вид роду *Vincetoxicum* – *V. ucrainicum* Ostapko. Стан популяції окремо не досліджувався. Другу популяцію цього виду було зафіксовано у червні 2024 року у лісовому масиві в околицях с. Бабаї (Харківська міська агломерація) (рис. 2). Популяція була локалізованою і представляла собою близько 30 особин різних вікових груп. Частина особин перебувала на фенофазі цвітіння та початку формування плодів. Виявлені особини мали здоровий вигляд без очевидних ознак ураження шкідниками та ушкоджень патогенами. Серед видів, що спостерігалися поруч: *Quercus robur*, *Fraxinus excelsior* L., *Tilia cordata* Mill., *Cotinus coggygria* Scop., *Poa nemoralis* L., *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. *Rabelera holostea* (L.) M.T.Sharple & E.A.Tripp, *Glechoma hederacea*, *Viola* sp. Як і у випадку з *V. flavum*, обидві виявлені популяції *V. ucrainicum* є першими та єдиними підтвердженими локалітетами виду на території Харківської області.

Обидва види описані українським систематиком Остапком з території Донецької області (Слов'янський р-н, окол. с. Хрестище, ур. Музичий ліс) (Остапко, 1995). Враховуючи, що *loci classici* обох видів знаходяться близько до межі з Харківською областю, а відповідні біотопи також поширені і на території нашого регіону, очікувано було виявити цих представників у Харківській області. Втім, це повідомлення є фактично першим, яке підтверджує наявність обох видів у флорі Харківщини. Імовірно, деякі зі спостережень *V. ucrainicum* могли помилково сприйматися дослідниками нашого регіону за візуально схожий вид *V. scandens*, який також трапляється на Харківщині. Від останнього *V. ucrainicum* відрізняється, головним чином, світлішим віночком і, як зазначає автор таксону В.В. Остапко, глибше надрізаною коронкою, формою полініїв та вужчим півчастим придатком пиляка (Остапко, 1995). Для *V. flavum* Остапко вказує, що він споріднений з такими видами як *V. juzepczukii* (Pobed.) Privalova ex Wissjul. та *V. rehmannii* Boiss. Втім, вказані види мають кримський і кавказький ареал і не трапляються на території континентальної частини України, тож *V. flavum* важко

потенційно сплутати з іншими видами роду *Vincetoxicum*, що представлені у флорі Харківської області. Це все опосередковано вказує на те, що *V. flavum* доволі рідкісний вид на Харківщині, який до цього часу не спостерігали у регіоні.

Рис. 2 *Vincetoxicum ucrainicum*: А – суцвіття; В – виткі стебла; С – плоди та основи листків. Фото Г. Бондаренко.

Рис. 3 Картоschema відомих локалітетів *Vincetoxicum flavum* та *Vincetoxicum ucrainicum* на території Харківської області. Базова мапа ESRI World Topo.

Згідно з поглядами Остапка, обидва види мають східно-причорноморський ареал і поширені в районі Донецького кряжу (Остапко, 1995). Втім, доступні сучасні відомості (Заморока та ін., 2018; iNaturalist, 2025) свідчать про те, що принаймні *V. ucrainicum* має

ширший ареал, який можна описати як східноєвропейський, адже охоплює чорноземний пояс України та суміжних територій, а також Крим та Кавказ. У той же час за наявними даними (Червона книга..., 2010) *V. flavum* дійсно може мати більш вузький східно-понтичний ареал. Однак, ці твердження потребують окремих хорологічних досліджень. Обидва види включені до переліку рослин, які підлягають охороні на території Донецької області (Червона книга..., 2010). На решті суміжних з Харківською областю територіях вид не охороняється. Враховуючи одиничні знахідки досліджуваних видів на Харківщині (рис. 3), слід провести пошуки нових локалітетів у регіоні, а також включити *V. flavum* та *V. ucrainicum* до нової редакції переліку охоронюваних видів рослин у Харківській області.

Таким чином, у ході польових досліджень нами було виявлено два нових для Харківської області автохтонних види рослин – *Vincetoxicum flavum* Остапко та *V. ucrainicum* Остапко. Кожний вид зафіксовано у двох локалітетах. Просторово популяції локалізовані, а їхній стан – задовільний. Керуючись тим, що і *V. flavum*, і *V. ucrainicum* достовірно відомі лише у виявлених нами локалітетах, ми рекомендуємо включити ці два види до переліку охоронюваних рослин у Харківській області.

Подяки

Автори висловлюють подяку L. Seliger (PhD student at the Chair of Didactics of Biology and Chemistry, University of Bayreuth) та Д. Давидову (к.б.н., науковий співробітник, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ) за допомогу у ідентифікації таксонів.

Література/References

- Горелова Л.Н., Алехин А.А. (2002). Растительный покров Харьковщины: Очерк растительности, вопросы охраны, аннотированный список сосудистых растений. Харьков: Издательский центр Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. 231 с.
- Заморока А.М. (ред.), Шумська Н.В., Бучко В.В., Дмитраш-Вацеба І.І., Маланюк В.Б., Смірнов Н.А. (2018). *Біота лучних степів Бурштинського Опілля: наукова монографія*. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 212 с.
- Остапко В.В. (1995). Нові види роду *Vincetoxicum* N.M. Wolf. *Український ботанічний журнал*, 52(2): 271–276.
- Червона книга Донецької області: рослинний світ (рослини, що підлягають охороні в Донецькій області)*. (2010). Остапко В.М. (ред.). Донецьк: Новая печать, 432 с.
- Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Hernández Robles, D. R., Plata Corredor, C. A., Stjernegaard Jeppesen, T., Örn, A., Pape, T., Hobern, D., Garnett, S., Little, H., DeWalt, R. E., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Abbott, J., Aedo, C., Aesch, E., et al. (2025). *Catalogue of Life (Version 2025-07-10)*. *Catalogue of Life Foundation*, Amsterdam, Netherlands. <https://doi.org/10.48580/dgrrq>
- iNaturalist.org*. (2025). iNaturalist Home Page. <https://www.inaturalist.org/>
- Mosyakin, S.L., Fedoronchuk, M.M. (1999). *Vascular plants of Ukraine. A nomenclature checklist*. M.G.Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine. Kiev: Naukova dumka, 345 p.
- POWO*. (2025). Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. <http://www.plantsoftheworldonline.org/>
- WFO*. (2025). World Flora Online. <https://www.worldfloraonline.org/>

Електронне наукове видання
комбінованого використання
Можна використовувати в локальному та мережному режимах

Ботанічні читання імені Франца Делявіня

матеріали науково-практичної конференції, присвяченої
220-річчю кафедри ботаніки та екології рослин,
200-річчю гербарію CWU та 220-річчю ботанічного саду
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

(Укр. та англ. мовами)

Відповідальний за випуск: Юрій Гамуля

Дизайн обкладинки: Георгій Бондаренко

Макетування: Георгій Бондаренко

Матеріали подаються в авторській редакції

Формат 60×84/8. Гарнітура Таймс.
Обл.-вид. арк 11,94. Умовн. друк. арк. 9,55

Системні вимоги:
Процесор Pentium-класа; ОС Windows 7/10;
дисковод CD-ROM; Acrobat Reader 10.
Об'єм даних 5,5 Мб. Замовлення № 483/25.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків, 61022, майдан Свободи, 4.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК No 3367 від 13.01.2009 р.